

EL DEBATE SOBRE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA EN LA HISTORIA DE LA HIGIENE PÚBLICA

Sandra Caponi¹

RESUMEN

A menudo, la respuesta dada por Pasteur a aquellos que sostenían la generación espontánea ha sido considerada como un punto de ruptura con el antiguo modo de pensar las epidemias. En ese momento, se dice, las explicaciones higienistas clásicas, básicamente infeccionistas, se tornaron insatisfactorias y, por esa razón, fueron sustituidas por explicaciones fundadas en un contagionismo estricto. Pero, si prestamos más atención a las prácticas que a los discursos, podremos ver que muchas estrategias infeccionistas fueron no sólo mantenidas sino también reforzadas después de la emergencia de la microbiología. En este trabajo, intentamos entender esa continuidad analizando los argumentos y las tesis que Pasteur sostuvo en su polémica con Pouchet, especialmente las diferencias que existen entre sus argumentos y aquellos defendidos por los naturalistas.

Palabras claves: higienismo; generación espontánea; experimentación; historia de la medicina; Pasteur.

THE SPONTANEOUS GENERATION DEBATE IN THE HISTORY OF PUBLIC HYGIENE

ABSTRACT: Often, Pasteur's response to those that sustained the *spontaneous generation* has been considered like a point of rupture with the old way of think about epidemics. In this moment, it is said, the classical hygienist explanations, basically infectionist explanations, had become unsatisfactory and, for this reason, they had been supplanted by explanations grounded on an strict contagionism. But, if we pay more attention to the practices than to the discourses, we'll be able to see that many infectionist strategies were not only kept but also reinforced after the emergency of microbiology. In this paper we try to understand this continuity by analyzing the arguments and the thesis that Pasteur sustained in his discussion with Pouchet, specially the differences that exist between his arguments and those of the naturalists.

Key Words: hygienism; spontaneous generation; experimentation; history of medicine; Pasteur.

¹Doutora em Lógica e Filosofia da Ciência. (UNICAMP,1992)-Professora Adjunta do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora do CNPq. Email: sandracaponi@newsite.com.br

Para muchos historiadores de la medicina, la respuesta de Pasteur a los defensores de la generación espontánea puede ser leída como un punto de ruptura con el antiguo modo de pensar las epidemias. Se afirma que, entonces, las explicaciones clásicas del higienismo aerista (esencialmente infeccionistas) dejan de ser satisfactorias y ceden su lugar a las explicaciones fundadas en un contagionismo estricto. Sin embargo, muchas de las estrategias de los infeccionistas permanecen y se refuerzan aún después de la emergencia de la microbiología. Intentamos comprender esta continuidad a partir de un análisis de las tesis defendidas por Pasteur en ese debate, específicamente a partir de las diferencias que lo separan de los argumentos sostenidos por los naturalistas.

El análisis de ciertas estrategias sanitarias concretas nos permite observar que en algunos momentos precisos, en determinadas coyunturas políticas y sociales, infeccionistas y contagionistas pudieron aliarse, al punto que el higienismo clásico, esencialmente miasmático, y el nuevo higienismo post-pasteuriano, preocupado por los microbios, pudieron resultar complementarios. Resta establecer si es posible hablar de complementariedad de estos discursos, no ya en aquello que concretamente y en el orden de las prácticas efectivas pudo ser defendido y proyectado, sino más bien en el orden de aquello que podía ser enunciado, en el ámbito de las teorías y los conceptos. Para muchos historiadores de la medicina, de Ackerknecht (1948) a Pierre Darmon (1999), la respuesta de Pasteur (1993) [1862] a Pouchet (1859) puede ser leída como un punto de ruptura con el antiguo modo de pensar las epidemias.

Entonces las explicaciones clásicas del higienismo aerista (esencialmente químicas) dejan de satisfacer, cediendo su lugar a las causas biológicas, más precisamente microbiológicas. Sin embargo, la permanencia de estrategias sanitarias clásicas, tales como la desinfección (independientemente de su dudosa eficacia), nos permite cuestionar esa certeza: allí las explicaciones químicas y microbiológicas resultan complementarias y solidarias. Será necesario analizar cuáles fueron las condiciones discursivas que posibilitaron tales alianzas entre los diferentes dominios del conocimiento biológico. Estudiar los mecanismos que permitieron, por un lado, la transformación de los conceptos y teorías y, por otro, la permanencia y la transformación de antiguas prácticas y estrategias sanitarias ideadas para controlar las epidemias.

Tomaremos como punto de partida para este análisis la distinción, tantas veces repetida, entre contagionismo e infeccionismo tal como ella es expuesta y resumida por Jaques Léonard (1992). Toda la historia del higienismo, dirá, parece mantenerse en los moldes de las oposiciones pre-pasteurianas. Los contagionistas preocupados por las cuarentenas y los lazaretos actúan como si la existencia de los gérmenes ya estuviera comprobada. Por su parte, los infeccionistas no necesitaron esperar a que la microbiología produjera sus pruebas para recomendar y realizar medidas de desinfección en los edificios públicos (Léonard, 1992, p.233), secar los pantanos y cuidar de la limpieza del agua, mucho antes que el vibrión colérico o las bacterias específicas de las diferentes enfermedades pudieran ser identificadas o siquiera imaginadas.

Sabemos que estas medidas clásicas lejos de desaparecer encontrarán un soporte teórico en las investigaciones pasteurianas. Es esto lo que parece ocurrir con la aparición de la antiseptia listeriana o con la reedición de reformas higiénicas clásicas para eliminar microorganismos indeseables: recordemos la insistencia de Koch en filtrar el agua para resolver el problema de cólera en Hamburgo (Baldwin, 1999, p.8). En estas y otras circunstancias semejantes, las viejas y las nuevas medidas de los higienistas pre y post pasteurianos parecen estar en perfecta armonía.

El nacimiento de la microbiología parece, en principio, confirmar y no contradecir las sospechas de los higienistas clásicos. Ella parece poder convivir armoniosamente tanto con aquellos contagionistas que parecían no dudar de la existencia de gérmenes, cuanto con los infeccionistas preocupados por aire viciado, los malos olores o las emanaciones pútridas. Entonces los modelos explicativos en pugna provenían esencialmente de dos espacios discursivos: la química y la historia natural. En ambos casos parecía existir cierta continuidad entre las teorías explicativas propuestas y las medidas sanitarias programadas. La teoría de los gérmenes que exigiría medidas de aislamiento como cuarentenas o lazareto encontraba su soporte teórico en estudios que provenían de naturalistas como Francesco Redi (1664) [1668], Leeuwenhoek (1664) [1680], o Davaine (1860). Recordemos que este último “nunca tuvo un laboratorio, mantenía a sus animales de experimentación en el jardín de un amigo” (Ackerknecht, 1982, p.176). Por su parte, la teoría miasmática, que exigía medidas de desinfección y saneamiento, era defendida esencialmente por químicos, como Liebig (1840-44) u otros herederos de la tradición iniciada con los estudios de la respiración de Lavoisier. Entre ambos existieron teóricos notables que, como Spallanzani, navegaron entre los estudios de la química y los de la historia natural.

En la Segunda mitad del siglo XIX, y después de la ineficacia que demostraron las medidas de cuarentena y aislamiento ante la epidemia de cólera ocurrida en París en 1832, el higienismo comienza a abrazar, cada vez con mas fuerza, las tesis infeccionistas y a negar el carácter contagioso de las enfermedades. Ante la necesidad de explicar la causa de las enfermedades epidémicas, se retornará a las explicaciones aeristas, a la antigua noción de “constitución epidémica” o a las explicaciones en términos de “herencia”; hasta que el desarrollo de la microbiología y de la bacteriología impusieran la recuperación de las antiguas teorías contagionistas. Sin embargo, en muchas circunstancias persistirán, lado a lado, las medidas de desinfección y las nuevas medidas destinadas a combatir los microorganismos que, para algunos, comenzaban a ser pensados como los únicos agentes causales de las enfermedades. Esta convivencia persistirá, en muchos casos, a pesar de las críticas de Pasteur y los pasteurianos a las “miasmas” y los “gases fétidos”.

La historia de la medicina insiste en afirmar que la revolución pasteuriana había roto con los mitos y prejuicios levantados tanto por los químicos como por los historiadores naturales: que había cambiado absoluta y radicalmente el modo de comprender las epidemias y el contagio. Sin embargo, las medidas que antes fueron consideradas efectivas persisten, se refuerzan y profundizan. Entonces, para intentar

tornar inteligible la permanencia de las antiguas estrategias sanitarias, puede adquirir relevancia teórica volver, una vez más, sobre la vieja disputa relativa a la cuestión de la generación espontánea.

Este debate puede auxiliarnos a comprender hasta qué punto es posible hablar de ruptura epistemológica. Puede permitirnos analizar la persistencia de ciertos argumentos propios de las antiguas explicaciones aeristas y la desaparición definitiva de otros. Entonces, quizás podamos comprender de qué modo se vinculan las transformaciones epistemológicas con las prácticas implementadas para luchar contra el universo amenazador de lo infinitamente pequeño.

LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA

Dagognet (1967) en su clásico texto sobre Pasteur dirá que es necesario atenuar la importancia del debate sobre la generación espontánea. Afirmará que esta cuestión solo aparece en el horizonte de la microbiología como una consecuencia y no como un fundamento de las tesis pasteurianas. Creemos, en cambio que, para poder comprender el papel que la bacteriología ha jugado en la historia de la higiene pública, es necesario restituir a ese debate un papel central. Los argumentos esgrimidos, en diferentes momentos históricos para defender o atacar la idea de la generación espontánea pueden auxiliarnos a comprender las diferentes teorías explicativas de las epidemias. Esto, independientemente del lugar que ese debate pueda haber ocupado en el interior de las argumentaciones de la microbiología.

Tal parece que en la historia de la higiene existe un punto de encuentro entre las más variadas tesis sobre el origen de las enfermedades contagiosas. Tanto los defensores de la teoría de los gérmenes, semillas y animalúculos, como los defensores de las teorías miasmáticas – que prefieren referirse a gases deletéreos y a partículas expandidas en el aire – parecen tener una misma preocupación: la fermentación y la putrefacción. Como sabemos, el enfrentamiento de Pasteur con la cuestión de la generación espontánea se debió exclusivamente a sus estudios sobre el papel de la fermentación. “En ese punto en el que yo me encontraba en mis estudios sobre la fermentación yo debía formarme una opinión sobre la cuestión de la generación espontánea” (Pasteur, 1993 [1862], p.101). Los estudios sobre la fermentación, y luego los estudios sobre la putrefacción parecen exigir una definición. Y esta exigencia, que parece repetirse desde los tiempos de Aristóteles, se había impuesto a través de los siglos a aquellos que, sea desde la química o sea desde la historia natural se interrogaban por el origen y el fin de la vida.

Para poder comprender la relevancia de la cuestión de la generación espontánea en la historia de la higiene, sería necesario poder reconstruir un gran debate que atraviesa los siglos. Es verdad que ese debate parece haberse cerrado con las experiencias Pasteur, contra las cuales los heterogenistas parecen haber perdido definitivamente la batalla. Sin embargo, la putrefacción, la fermentación y los focos

de insalubridad continuaron desvelando a los higienistas, aún cuando las miasmas y los animalúculos fueran desplazados por microbios, aún cuando la putrefacción y la fermentación dejaran de ser pensadas como causa de los bestioles para pasar a ser consideradas como su efecto. Si pensamos que los higienistas, a diferencia de los clínicos, aceptaron e integraron rápidamente las teorías pasteurianas parece pertinente que nos interroguemos por la relevancia de medidas que, hasta entonces, estaban destinadas a combatir las miasmas y los gases deletéreos.

La crítica de Pasteur a la generación espontánea, su defensa del papel causal de los microbios en la fermentación (y por extensión la defensa del rol causal de los gérmenes en las enfermedades infecciosas) que debería haber sufrido el rechazo de los higienistas en su mayoría miasmáticos, fue aceptada e integrada sin dificultad. Esta aceptabilidad puede y debe ser comprendida en el interior de la larga historia del debate sobre generación espontánea. No son los heterogenistas de mediados del XIX, como Pouchet (1859), quienes nos darán la clave para comprender este hecho decisivo en la historia de la higiene pública sino mas bien los teóricos que, desde el siglo XVII, se preocuparon por conceder inteligibilidad al misterioso fenómeno del origen de los gérmenes.

Se dirá que fue necesario esperar hasta las experiencias decisivas de Pasteur para poner fin a los mitos defendidos por los heterogenistas. Entonces el debate quedará definitivamente saldado. Creemos, sin embargo, que es posible hacer otra lectura de ese debate. No pretendemos aquí defender las posiciones de los espontaneistas sino simplemente analizar cuales eran las preguntas que unos y otros se formulaban y hasta que punto ellas pudieron incidir en la historia de la higiene pública. Una misma cuestión vemos reaparecer una y otra vez, de Aristóteles a Pasteur. La cuestión de la fermentación y de la putrefacción, esta era una preocupación que se reiteraba en los estudios de los mas diversos naturalistas sean o no espontaneistas: Redi (1664) [1668], Leeuwenhoek (1680) [1680], Buffon (1753) [1753], Needham (1750), Spallanzani (1765) [1799] o Pouchet (1859). Es por eso que Pasteur, una vez que determina que el fermento láctico proviene del exterior y es la causa de la fermentación, no podrá sustraerse a una demanda que se impone con el peso de siglos: interrogarse por la relación entre la fermentación, la putrefacción y el origen de la vida.

Pero, es entonces que intervienen nuevos actores en este debate. Si, por un lado, para los naturalistas parecía necesario vincular el origen de la vida con la putrefacción y la fermentación; por otra parte, para los químicos, como Liebig, el problema de la fermentación estaba asociado al origen de pequeñas partículas diseminadas en el aire, a gases deletéreos y miasmas. Esas partículas amorfas y sin vida eran consideradas, al mismo tiempo, como efecto y como causa de los fenómenos químicos de fermentación. En su crítica a los espontaneistas Pasteur se dirigirá a ambos: al naturalista Pouchet (1859) y al químico Liebig (1803-73). Entonces, para poder determinar el estatuto teórico que ocupa la crítica de Pasteur a los heterogenistas en la historia de la higiene pública, será necesario observar los argumentos que dirige

tanto a unos como a los otros. Es probable que entonces podamos comenzar a comprender la continuidad existente entre las estrategias defendidas por el higienismo clásico y aquellas defendidas por los higienistas post-pasteurianos.

El problema de la generación espontánea ha sido frecuentemente analizado desde un punto de vista centrado en la cuestión del origen de los gérmenes o animalúculos. Pero, existe otra cuestión que ha sido frecuentemente desconsiderada: no el origen de la materia viva, sino su transmisión y propagación. Podríamos decir que, de hecho, se trata de dos cuestiones próximas y correlativas. Sin embargo, si lo que nos interesa es analizar la historia de la higiene pública, el problema de la transmisión de los gérmenes no puede ser relegado a un segundo plano. Quizás, el análisis de esta cuestión nos permita descubrir que, en ese punto específico, los argumentos de Pasteur parecen estar mas cerca de las explicaciones de los infeccionistas que de aquellas consideradas por los contagionistas.

A diferencia de Ackerknecht (1986) creemos que la oposición entre infeccionistas y contagionistas difícilmente pueda quedar saldada con la crítica de Pasteur a la generación espontánea. Es que, entonces, ese debate estaba solo *parcialmente* cerrado. Es verdad que hoy la tesis del papel causal de gérmenes en la fermentación es una de las mayores certezas científicas, a tal punto que si hoy un experimentador ve aparecer “infusorios” o bacterias en un medio previamente sometido a un calor de 300 grados, mas que creer en la génesis espontánea de estos microorganismos preferirá admitir que ellos resistieron al calor (Rostand, 1943, p.184). Sin embargo, y si lo que nos interesa es ampliar el horizonte de este debate, integrando el problema de la transmisión de los gérmenes, quizás podamos observar los límites y las dificultades que supone la respuesta de Pasteur a Pouchet. Recordemos que para los naturalistas, que eran contrarios a la idea de generación espontánea, el problema de la transmisión de los animalúculos constituyó la base argumentativa para defender la tesis de la preexistencia de los gérmenes desde las experiencias realizadas por Redi (1964) [1668] con las moscas.

Es verdad que para Pasteur la cuestión de la transportabilidad de los gérmenes posee un interés limitado en la construcción de su argumentación. Bastará con afirmar la existencia de gérmenes en el aire y con multiplicar los cuidados experimentales que consisten en impedir que los líquidos fermentables (siempre utilizará líquidos previamente sometidos a calor) y los elementos utilizados en las experiencias (fundamentalmente las botellas) puedan entrar en contacto con el aire común, esto es con un aire que no haya sido previamente sometido a calor. Las precauciones serán múltiples y de diferente tipo, calentar el aire, hervir los líquidos, cerrar las botellas y someterlas al calor. Todas perseguirán un mismo objetivo: garantizar la objetividad de las experiencias científicas. El problema de la transmisión de los gérmenes permanecería, entonces, limitado a la preocupación por el “aire común”, único y privilegiado espacio de propagación de los microorganismos. Como veremos existirán variaciones y no será idéntico el número de microorganismos encontrados en lo alto

de las montañas que en la planicie, como tampoco será idéntica la cantidad de gérmenes encontrados en el sótano o en la terraza de un edificio.

El problema de la transmisión de los gérmenes, infusorios o miasmas no fue tratado exclusivamente por los naturalistas, ni está necesariamente vinculado con la cuestión del origen de la vida. El mismo tema es tratado por los químicos que, como Liebig, sostienen que el proceso de fermentación da origen a pequeñas partículas inanimadas llamadas miasmas, capaces de provocar una rápida descomposición en el medio. En ambos casos es por referencia a la fermentación o a la putrefacción (que es una forma de fermentación) que surge la cuestión de la transportabilidad sea de gérmenes preexistentes, de gérmenes espontáneamente producidos o de miasmas. Será, precisamente, en torno a la cuestión de la transmisión de las enfermedades que se centrarán las preocupaciones de los higienistas y que se construirán teorías explicativas opuestas.

El higienismo clásico, sea infeccionista o contagionista, se edifica casi exclusivamente por el combate a los gérmenes (preexistentes o no) y a las miasmas. Para combatirlos será necesario conocer como se producen pero también y fundamentalmente como se propagan. Los gérmenes pueden transmitirse por los propios enfermos, por sus ropas, por los animales, por objetos o por el viento a cortas distancias. Las medidas de los contagionistas estarán destinadas a cortar, lo que hoy llamaríamos, “cadenas de transmisión” por los medios entonces conocidos: aislamiento y cuarentena. Las miasmas, por su parte, emergen de los focos de putrefacción y desde allí se diseminan en el aire alterando no solo los fenómenos de la respiración sino toda la existencia humana. Aquí las medidas de los infeccionistas se dirigirán fundamentalmente a la desinfección de los espacios y a la purificación del aire viciado. Independientemente de la existencia de figuras intermediarias, como Semmelweis (1861, *apud* Celine, 1937) tantos otros, para ambos era el problema de la transmisión (de miasmas y gérmenes) mucho más que el problema del origen lo que constituía el centro del debate.

Pretendemos volver una vez más sobre la respuesta de Pasteur a los heterogenistas pero, esta vez, con la intención de observar hasta que punto estos argumentos pudieron influenciar la historia de la higiene pública. Para ello deberemos privilegiar el tratamiento dado al problema de la transportabilidad de los gérmenes sobre el problema, tantas veces analizado, del origen de la vida. Podrá objetarse que no es allí sino en los estudios posteriores sobre las enfermedades del gusano de seda y la rabia donde aparecen las contribuciones de Pasteur a la salud pública. Sin embargo, creemos que es posible sostener que ya existe en este debate una preocupación incipiente por la aplicación de la teoría de los gérmenes a la medicina y a la higiene pública (Pichot, 1993, p. 327), tal como podemos observarlo en esta referencia (Pasteur, 1993 [1862], p.110):

Yo creo que habría un gran interés en multiplicar los estudios sobre esta cuestión (se refiere al examen en microscopio del polvo suspendido en el aire) (...).Me parece

que los fenómenos de contagio mórbido, sobre todo en las épocas donde ocurren las enfermedades epidémicas, tendrían mucho a ganar en los trabajos que prosigan en esta dirección.

Resulta difícil dejar de observar cierta proximidad entre los estudios propuestos por Pasteur y los trabajos realizados por los higienistas “aeristas” clásicos como Villermé, Parent du Chatelet y otros. Posteriormente y como afirma Darmon (1999, p.270), los higienistas de las últimas décadas del siglo XIX, parecen haber perseguido el sueño de encontrar pruebas que les permitieran confirmar la “sagrada alianza” entre miasmas y microbios.

Ackerknecht (1986), prefiere, en cambio, establecer una línea continua entre los defensores del contagionismo, que va de Fracastoro a Pasteur, y que se definiría por oposición al infeccionismo. Dirá que es a partir de este último que el contagionismo puede reivindicar finalmente su poder de establecer las causas de diferentes enfermedades. Entonces los tratamientos empíricos y sintomáticos serán sustituidos por tratamientos referidos a los agentes causas y a su prevención. Finalmente, podría ser dada una respuesta definitiva a la cuestión de si las enfermedades son producidas por miasmas, por agentes químicos o por seres vivos. Para Ackerknecht este “progreso de la bacteriología exigía la eliminación de la teoría de la generación espontánea, que aún no había sido completamente desacreditada. Este trabajo fue realizado por Pasteur en una serie de magistrales experimentos en 1862” (1982, p.177). Creemos que el modo como este analizará la cuestión de la transmisión de los gérmenes en ese debate, el papel jugado por su criticado “panspermismo”, radical primero y moderado después, nos auxiliará a comprender mejor el vínculo de Pasteur con la historia de la higiene y de la salud pública.

SOBRE MOSCAS E INFUSORIOS

En su *Mémoire sur les Corpuscules Organiques qui existent dans l'atmosphère*, Pasteur (1993) [1862] comenzará por recordar que los químicos han descubierto un conjunto de fenómenos “verdaderamente extraordinarios, designados con el nombre genérico de fermentación”(Pasteur, 1993 [1862], p.101). Sabemos que fueron los estudios sobre la fermentación que lo llevaron a ocuparse de la cuestión de la generación espontánea; un tema que, hasta entonces, como podemos leer en sus *Mémoire*, solo había sido objeto de preocupación de los naturalistas. “Las investigaciones de las cuales me ocuparé no son, en consecuencia, mas que una digresión obligada en mis estudios sobre la fermentación. Es así que fui conducido a ocuparme de un tema que, hasta entonces, solo había estimulado la sagacidad de los naturalistas”(Pasteur, 1993 [1862], p.103). Los argumentos que Pasteur dirige contra los heterogenistas no deben ser leídos en un sentido restringido, solo como una respuesta a los argumentos de Pouchet (1859). Si ampliamos el horizonte del debate veremos que estos argumentos

pueden servir de respuesta tanto a los químicos como a los naturalistas (Boutibonnes, 1999, p.646). Por un lado, no es posible pensar la crítica al heterogenismo mas que en el marco de los estudios sobre fermentación, objeto de preocupación de los químicos; por otro, la cuestión de la generación espontánea había sido, históricamente, objeto de preocupación de los naturalistas: de Aristóteles a Buffon (1984) [1753] pasando por Redi (1964) [1668], Spallanzani (1964) [1799] y tantos otros y, entonces, era un hábil naturalista de Rouen, M. Pouchet, quien retomaba y defendía los argumentos de los espontaneistas.

En su *Mémoire* Pasteur (1993) [1862] trazará una breve historia de los debates ocurridos en torno a la cuestión de la generación espontánea. Una historia que pertenece al dominio de la historia natural. Allí no hay ni debe haber espacio para argumentaciones metafísicas o religiosas. No interesa explicar aquello que Pasteur llama el “origen metafísico de la vida”, pregunta sobre la cual no existe respuesta; importa si explicar el origen de los fermentos, esto es el origen de esos “pequeños corpúsculos vivos” o “seres organizados” que podemos observar, con el auxilio de un microscopio, en los líquidos o sustancias fermentadas o pútridas. Y es entonces que la historia natural se encuentra con la historia reciente de la química: “los químicos han descubierto, desde hace 20 años un conjunto de fenómenos verdaderamente extraordinarios, designados bajo el nombre genérico de fermentaciones”(Pasteur, 1993 [1862], p.101). Pero, Pasteur no aceptará ninguno de esos relatos.

Los químicos admitían una teoría de la fermentación a la que Pasteur se opondrá frontalmente. Para ellos toda fermentación exigiría dos elementos, una materia fermentable como el azúcar y una materia llamada “azote” que era necesariamente una sustancia albuminoide. Esta materia en contacto con el oxígeno adquiriría ciertas características, de naturaleza desconocida, que la convertían en un fermento, capaz de actuar por contacto con las sustancias fermentables. Los estudios de Pasteur (1993 [1862], p.102) lo llevan a negar esta posibilidad: “Yo he encontrado que todas las fermentaciones propiamente dichas, láctica, alcohólica, etc. eran correlativas a la presencia y a la multiplicación de seres organizados”. Si el contacto con el oxígeno pudiera convertir al azote en fermento, como creían los químicos, estaríamos delante de un ejemplo de generación espontánea. Por el contrario, para Pasteur, las sustancias albuminoides no eran verdaderos fermentos sino el alimento de los fermentos. Los fermentos serían seres organizados, gérmenes que eran aportados al mismo tiempo que el oxígeno entraba en contacto con las sustancias fermentables.

Pero si Pasteur se opone a las teorías clásicas sobre la fermentación, será igualmente taxativa su oposición a las teorías provenientes del campo de la historia natural. Para edificar esta crítica Pasteur recurrirá a los trabajos que Spallanzani, casi un siglo antes, había ideado para responder a los argumentos de Buffon (1984) [1753] y Needham (1750). El propio Pasteur relatará en su *Memoria* que sus argumentos contra Pouchet retoman y amplían las experiencias de Spallanzani. Quisiéramos detenernos aquí en un punto que, según creemos, aún no há sido suficientemente

explorado: la distancia que separa a las investigaciones de Pasteur de aquellas realizadas por los naturalistas antiespontaneistas que lo precedieron.

Conocemos la distancia que separa las experiencias conclusivas y bien realizadas de las experiencias anteriores mucho menos rigurosas (Lecourt, 1999, p.724). Sin embargo, parece que la historia de la ciencia ha considerado irrelevante interrogarse por las razones que condujeron a Pasteur a dar continuidad y a escoger cierto tipo de investigaciones realizadas por los antiespontaneistas que lo precedieron y a descartar otras. Los argumentos aceptados son aquellos que se inscriben dentro del espacio de las experiencias de laboratorio realizadas por Spallanzani y otros. Los argumentos ignorados son aquellos relativos al modo de propagación y de transmisión de los gérmenes.

En la historia del debate sobre la generación espontánea Pasteur se referirá a Redi y a sus estudios sobre el papel de las moscas en la transmisión de los gérmenes. Sin embargo, este tipo de estudios que será continuado por diferentes naturalistas, incluido Spallanzani, no parece poseer para Pasteur la misma dignidad epistemológica que los estudios experimentales realizados en laboratorio donde se verifica, en circunstancias controladas, la proliferación de partículas vivas en los infusorios previamente sometidos al calor y expuestos al aire exterior. Los estudios de los naturalistas eran solo parcialmente experimentales, se basaban en la observación, la clasificación y la comparación. De hecho el estudio de Redi (1964) [1668] sobre las moscas no puede ser considerado mas que parcialmente experimental, está mas próximo de aquello que hoy consideraríamos una observación controlada.

Es que, para Redi, Spallanzani o Pouchet, será necesario definir el por qué de las migraciones, de los hábitos, de las peculiaridades de cada tipo de insecto. Esas diferencias, observaciones y clasificaciones resultaban cruciales para esta biología que, recurriendo a la distinción de François Jacob (1973), podríamos definir como integrista o evolucionista (hoy diríamos ecológica) interesada en determinar aquello que Mayr llama de “causas remotas”(Mayr, 1998, p.48). La historia natural procede por comparaciones, observaciones, descripciones y clasificaciones de los seres vivos y las experiencias de laboratorio ocupan un lugar secundario.

La crítica de Pasteur a Pouchet está esencialmente interesada en esas preguntas que Mayr define en términos de búsqueda de causas próximas. Allí se pretende desmontar un mecanismo o enunciar las causas inmediatas de producción de algo, en este caso la fermentación o la existencia de partículas vivas en los infusorios. Y para hacerlo existe un lugar y un modelo de investigación privilegiados: el laboratorio y la experimentación.

Esto no significa que la biología evolutiva no pueda recurrir, en cierto modo, a procedimientos experimentales o semi-experimentales como pueden evidenciarlo las experiencias de Spallanzani, de Redi y de otros naturalistas. Pero, muchas veces estos experimentos, pueden parecer, para la biología reduccionista como carentes del rigor necesario: demasiado ambiguos o limitados en su capacidad analítica de descomponer la complejidad de los seres en elementos simples (Mayr, 1995, p.133).

Es necesario recordar que los argumentos de los naturalistas no se restringían a la clasificación y observación. Aún en el siglo XIX, muchas de sus argumentaciones contenían relatos fantásticos, hablaban de designios divinos o aludían a la impureza y al rol demoníaco de los animalúculos. Y esto se reiterará desde Redi hasta Raspail: “Raspail reconoce la contagiosidad de los gusanos pero paralelamente continúa dotándolos de un poder anunciador y demoníaco, como si ellos expresaran una profunda corrupción interior” (Dagognet, 1967, p.139).

En ese horizonte poblado de ambigüedades y magia solo parecía posible creer en el rigor experimental del laboratorio. Sin embargo los naturalistas que estaban preocupados por tornar inteligible el proceso de putrefacción y por responder a las certezas de los espontaneístas pudieron imaginar estrategias argumentativas innovadoras y decisivas. Para poder oponerse a la hipótesis de la generación espontánea resultaba necesario observar la trayectoria de esas pequeñas partículas dotadas de movimiento que podían ser observadas en las carnes pútridas, verificar como es que esos pequeños animalúculos e insectos consiguen destruir ciertas barreras y no otras, imaginar los trayectos de circulación, compararlos entre sí, estudiar de que modo ellos pueden ser transportados o producidos.

Para ello el naturalista Redi, en 1668, ideará un conjunto de experiencias tan simples como magistrales. En sus *Esperienze intorno alla generazione degl’Insetti*, Redi (1964) [1668] relatará esas experiencias. Por una parte coloca trozos de cadáveres de animales (serpientes, pescados) y de carne en recipientes cuya boca será solidamente cerrada con papel, por otra parte deposita los mismos objetos en recipientes semejantes pero que permanecen abiertos. En el primer caso, aún cuando pasan varios meses, no se percibe el desarrollo de ningún gusano o mosca mientras que los que permanecieron abiertos se cubrirán rápidamente de pequeños insectos.

Ante el argumento de que la falta de aire podría haber causado la muerte de estos animales, Redi responderá sustituyendo el papel que cierra los recipientes por una simple gasa que no obstruye el pasaje del aire (Redi, 1964 [1688], p.75). Todo parece indicar que los insectos provienen del exterior. Es entonces que la mirada del naturalista pasará a observar los insectos que vuelan sobre los recipientes depositando allí, sobre la gasa de cobertura, pequeños huevos blancos. Experiencias análogas serán realizadas sobre los gusanos que aparecen en el queso. En fin, podrá concluir que “todo lo que en el tiempo pasado ha nacido, y todo lo que nace viene de verdaderas y reales semillas de animales y de plantas por las que se conservan las especies” (Rostand, 1943, p.21). Redi enunciaba así la primera crítica experimental contra el espontaneísmo que encontraría sucesores de la talla de Leeuwenhoeck.

Es verdad que Redi no conseguirá responder a todas las cuestiones pero poseerá el mérito de saber plantear las preguntas correctas, entre ellas, cuales son los medios que utiliza la vida, en este caso los pequeños insectos, para propagarse y multiplicarse. Las observaciones muestran que son las moscas quienes depositan sus huevos, pero sus observaciones muestran también la proliferación de gusanos en la carne. Se plantea entonces distintas alternativas, tales como si es o no posible que un insecto

albergue en su interior huevos de otra especie, o, en el caso de los parásitos de las plantas, se preguntará si ellos pudieron surgir espontáneamente (Redi, 1964 [1688], p.77). Redi no podrá resolver el problema de los parásitos intestinales ni de aquellos que surgen del interior de las frutas. Y será solo en 1815 que el inglés Bracy-Clarke resolverá el enigma de los parásitos intestinales de los caballos al observar el ciclo de los huevos: estos serán depositados por las moscas en la piel del caballo que los ingerirá al lamerla (Darmon, 1999, 72). Las experiencias de Redi serán continuadas y repetidas por otros naturalistas, entre ellos por Leeuwenhoek (1632-1723) y por el entomologista holandés Jan Swammerdam [1637-1680] (1964) que realiza minuciosos trabajos sobre la anatomía de los insectos.

Pero, a partir de 1750 con las experiencias de Needham, en las que Buffon (1984) [1753] creyó encontrar una confirmación de su teoría de las moléculas orgánicas, se inicia una nueva fase en el debate sobre la generación espontánea. Needham creará dar una explicación experimental de la generación espontánea de los pequeños animalúculos (posteriormente llamados infusorios) que Leeuwenhoek había observado con su microscopio.² Estas experiencias deberán enfrentar la crítica de Spallanzani que, al igual que Réaumur dirá que esas pequeñas partículas observadas con el microscopio no son los “glóbulos con movimiento” que imaginaba Needham, ni las “moléculas organizadas” imaginadas por Buffon, sino verdaderos seres vivos, pequeños animales que, como cualquier animal provenían de generación por semejantes. Réaumur dirá que estos pequeños animales preexisten en el aire en el estado de pequeños huevos. Negará que pueda existir generación espontánea en aquellos casos en los cuales, desde las experiencias de Redi, aún permanecían dudas: las verminosis intestinales, los insectos contenidos en la “gale” y los animalúculos de Leeuwenhoek.

Réaumur dedicará seis volúmenes a la “Memoria para servir a la historia de los insectos” y sostendrá que la producción del menor de los insectos o del menor de los animalúculos exige los mismos preparativos y demanda las mismas exigencias que cualquier otro animal (Mazzolini, 1997, p.108). La reacción de Buffon se hará sentir inmediatamente y se plasmará con ironía en un escrito al que llamará “Contra la Sociedad de las moscas”. Allí afirmará que: “una mosca no debe ocupar en la cabeza de un naturalista mas espacio del que ella ocupa en la naturaleza, y esa ‘república maravillosa’ no será jamás a los ojos de la Razón, mas que una multitud de pequeñas bestias que no tienen mas relación con nosotros que la de proveernos la cera o la miel” (Buffon, 1984 [1753], p.147). Es claro que, esta ironía se extenderá aún con mas rigor hacia los animalúculos. Considerará que los mismos no son dignos de ser

²En el Enciclopedia de Diderot e D’Alambert, en el verbete animalúculos, leemos: “Se ha visto en el agua común, expuesta por algún tiempo al aire, una cantidad de pequeños cuerpos con movimiento de diferentes tamaños y formas, la mayor parte redondos u ovals. Leeuwenhoek estima que miles de millones de cuerpos con movimiento que se pueden descubrir en el agua común no son de mayor tamaño que un grano de arena”.

objeto de estudio de naturalistas o filósofos. Este tipo de explicaciones carecen de interés para sustentar la tesis de las “moléculas organizadas”, constitutivas de todo ser vivo y que persisten después de la muerte de los organismos reagrupándose por un impulso vital para dar lugar a nuevos seres.

Estos pequeños animales serían observados y analizados por Spallanzani con los ojos de un naturalista. Se observarían sus movimientos, sus desplazamientos, sus trayectorias y sus diferencias: “Se los ve moverse en todos los sentidos, describir en el agua tanto una línea recta como una línea oblicua, algunas veces se mueven circularmente y se lanzan todos, con igual actividad, sobre los pequeños pedazos de materia que encuentran en su ruta. (...) Yo he visto claramente que nuestros pequeños animales solo se dirigen hacia un lugar para poder extraer de allí algunos líquidos que les sirven de alimento” (Darmon, 1999, p.77). Son conocidas las experiencias de Spallanzani para refutar las hipótesis de Needham (1750) y las teorías espontaneistas de Buffon. Criticará las experiencias de Needham argumentando que quizás, aunque las infusiones fueron sometidas a altas temperaturas lo mismo no ocurrió con los recipientes o que el aislamiento del exterior no estaba absolutamente garantizado (Spallanzani, 1964 [1799], p.87).

Si, por el contrario, estas experiencias son realizadas cuidadosamente, se verá que en ninguno de los 19 recipientes utilizados se encontrarán gérmenes. Sin embargo estas críticas no convencerán a Needham (1750) quien persistirá en su tesis y afirmará que Spallanzani no ha encontrado la vida porque no ha permitido que ella se desarrollara. A impedido que la fuerza vegetativa, capaz de crear vida de lo inerte, pueda actuar. Según Needham, al haber calentado excesivamente los recipientes o al dejarlos sin el aire necesario, Spallanzani ha “torturado la materia” y le ha impedido continuar su curso. Spallanzani intentará responder a estas y otras objeciones sin que sus argumentos pudieran ser considerados como definitivos por sus contemporáneos, hasta que casi un siglo después serán retomadas por Pasteur con el cuidado experimental de utilizar las famosas botellas de cuello de cisne.

Pero las experiencias de Spallanzani no se detienen allí. Como naturalista continuará realizando diversos estudios. Someterá al calor diversas plantas, animales, gusanos de seda, semillas y huevos hasta concluir que los huevos y las semillas presentan mayor resistencia al calor que los animales y plantas adultos. Retomará sus experiencias sobre la generación espontánea al interrogarse sobre el origen del moho que, según se creía surgía por generación espontánea de las materias húmedas (Rostand, 1943, p.71). Realizará experiencias de gran simplicidad, semejantes a los estudios de observación controlada realizados por Redi. Aquí utilizará dos trozos de pan húmedo, en uno de ellos dejará caer un polvo negro, el mismo que se escapa del moho cuando está maduro, y en el otro no. En el primero verá aparecer rápidamente el moho, lo que le permite concluir que ese polvo estaba constituido de pequeñas semillas que al ser desplazadas por el viento se depositarán en las superficies húmedas. Una vez mas la mirada del naturalista se detendrá a analizar el modo de transmisión de las semillas o hoesillos a través de los cuales la vida se propaga y se multiplica.

Hacia 1816, un discípulo de Spallanzani llamado Agostino Bassi (cfr. Darmon, 1999, p.99) continuará estas investigaciones al interrogarse sobre la supuesta generación espontánea que daría origen a la enfermedad del gusano de seda llamada “febrina”. Dirá que si la enfermedad no se declara espontáneamente se debe conjeturar que su causa es un germen que viene del exterior. Concluye que “el contagio se comunica por la alimentación, la inoculación, el simple contacto de los animales muertos, o por una cosa infectada, o por el aire contaminado” (Bassi *apud* Darmon, 1999, p.99). El agente infeccioso era un hongo parásito que visto en el microscopio mostraba filamentos en los que se depositaba un polvo fino que contenía sus semillas y que “ante un ligero movimiento del aire se diseminaba” (Bassi, 1925 *apud* Darmon, 1999, p.94). En la medida en que se conocen las formas de transmisión podrá idearse una profilaxis específica que consistirá en someter a ebullición los instrumentos y vestimentas que hayan estado en contacto con gusanos contaminados.

Como intentamos mostrar cuando la generación espontánea es observada a partir de la mirada del naturalista la pregunta que se intenta responder es el proceso por el cual estos esporos, semillas, huevos o animalúculos llegaron hasta la carne, el pan húmedo o el gusano de seda. Quizás podríamos decir, utilizando el lenguaje de Jacob (1973) y de Mayr (1998), que se trata de una interrogación por las causas remotas: establecer la forma de transmisión de estos seres minúsculos parece decisivo para oponerse a los espontaneistas. Esto exige una interrogación por los diversos modos que estos seres utilizan para garantizar su propagación, multiplicación y desplazamiento. Por que estos gusanos pueden aparecer en la carne sobre la que se depositaron moscas? Por que un fino polvo negro da lugar a la aparición de moho con mas rapidez que la simple exposición al aire? Por que un gusano de seda sano en contacto con uno enfermo no tardará en enfermarse?

Las preguntas se multiplicarán con la intención de definir la especificidad de la forma de transmisión propia de para cada animalúculo. Muchas veces las respuestas deberán esperar algunas décadas o incluso siglos. Pensemos simplemente en las dificultades encontradas para determinar el papel de vectores, primero los mecánicos (el papel de la mosca como propagadora de bacterias solo será esclarecido hacia inicios del siglo XX), y luego los vectores intermediarios activos, como el papel ocupado por el mosquito *Aedes* en la transmisión de la fiebre amarilla.

Podemos observar que ciertos naturalistas, como es el caso de Spallanzani, pudieron conjugar la preocupación por las causas remotas y la preocupación por la experimentación de laboratorio bien controlada propia de la biología experimental. La critica de Spallanzani a Needham se inscribe en este último espacio, mientras que sus observaciones controladas sobre la trayectoria de las semillas de moho serían mas próximas de los estudios de los naturalistas. Aunque Pasteur se interrogará por ambas cuestiones, para edificar su respuesta a los heterogenistas retomará y perfeccionará las experiencias realizadas de Spallanzani próximas a la biología experimental.

Pero si por un lado la generación espontánea, y su relación con la putrefacción, preocupaba a los naturalistas, por otro, eran los químicos quienes habían intentado

definir y comprender el espinoso tema de la fermentación. Pasteur desde el inicio de sus investigaciones sobre la fermentación láctica se opondrá a las tesis, entonces ampliamente aceptadas, que habían sido enunciadas por Liebig (1840-44).

LA PUTREFACCIÓN ENTRE MIASMAS Y MICROBIOS

En sus *Lettres sur la chimie* (1840-44) Liebig expresa su oposición a la tesis defendida por los naturalistas de que existiría un agente causal orgánico en el origen de los procesos de putrefacción y fermentación. Para él estos procesos de descomposición se deben a la acción del oxígeno sobre un fermento que sería siempre una sustancia albuminoide. Las teorías que suponen la acción de hongos microscópicos en este proceso nada probarían sobre el rol que esos seres inferiores verdaderamente ocupan en el proceso de putrefacción.

Para Liebig no es necesario postular como causa de estos procesos a seres organizados, la fermentación y la putrefacción serían un efecto químico necesario de la materia orgánica cadavérica expuesta al oxígeno exterior (Metchnikoff, 1939, p.23). Liebig pretende dar una explicación de la naturaleza de las miasmas y de los fenómenos de infección a partir de sus estudios químicos referidos a la descomposición de materias orgánicas. Según sostiene es a partir de este tipo de explicaciones como puede ser comprendida la propagación de enfermedades infecciosas. No aceptará generalizar o trasladar al ámbito de las enfermedades humanas los estudios, entonces realizados, por los que se había podido demostrar la causa orgánica de las enfermedades del gusano de seda (un tipo específico de hongo descubierto por Bassi) o del ácaro que produciría la “gale”.

Para explicar la propagación de las enfermedades infecciosas, y para negar que las mismas sean el efecto de organismos inferiores, opondrá la pretendida especificidad de la propagación de las miasmas a la misteriosa propagación de los seres microscópicos. Explica la naturaleza de las miasmas diciendo que ellas surgen de materias en descomposición que son, a su vez, capaces de provocar una rápida descomposición en el medio en el que habían penetrado: “ciertas fuerzas de descomposición y de putrefacción de la materia se pueden transmitir a las partes constitutivas del organismo (...). El principio infeccioso se puede propagar por intermedio de productos sólidos, líquidos o gaseosos sin la intervención de otra causa mas directa” (Metchnikoff, 1939, p. 19).

Por otra parte, dirá, aún cuando puedan ser detectados seres inferiores, como hongos, en las materias pútridas, esto no es suficiente para probar que ellos son necesarios en el proceso de putrefacción. No es posible admitir como lo habían hecho hasta entonces los naturalistas que la putrefacción produce como efecto, y por generación espontánea, animales inferiores, infusorios o corpúsculos organizados. Por el contrario dirá que de allí surgen partículas de materia inanimada, en estado gaseoso, a las que llamará “miasmas” diseminadas en el medio, en el aire. De ese

modo, Liebig permitirá que los higienistas infeccionistas puedan fundamentar sus explicaciones miasmáticas clásicas con estos argumentos provenientes de la química. Como afirma Metchnikoff, “en Francia donde el punto de vista químico domina sobre el de la biología. La explicación de la fermentación, de la putrefacción y de las enfermedades infecciosas, según la concepción de Liebig, se impone como un dogma irrefutable” (Metchnikoff, 1939, p.21).

Es verdad que existieron entonces oposiciones a esta teoría que se fundamentaban en una recuperación y una reformulación de las viejas teorías contagionistas. Estas teorías partían de la afirmación de un “contagium animatum”, o contagio vivo, entendiéndose por tal un virus (vivo) capaz de penetrar, desarrollarse y multiplicarse en los organismos. Según Metchnikoff, en 1840, Henle dará, de esta antigua teoría, una explicación más rigurosa al decir que

...organismos minúsculos penetrarían en nuestros cuerpos y allí se desarrollarían después de un período de incubación más o menos largo. La propagación de las enfermedades infecciosas por el contacto de enfermos con personas sanas y todo el curso de desarrollo de la enfermedad hasta la cura, podría ser mejor explicada si se admitiera la naturaleza viva del virus contagioso (Metchnikoff, 1939, p.20).

Aún cuando Henle (cfr. Metchnikoff, 1939, p.21) renunciará rápidamente a explicar la etiología de las enfermedades contagiosas para dedicarse a otras cuestiones, resulta significativo señalar que su atención a la cuestión de la transmisión de las enfermedades infecciosas se sitúa exactamente en el punto de vista opuesto al de Liebig. Si para este último, como para los infeccionistas en general, es en el aire y en el medio ambiente donde debe ser pensada la cuestión de la transmisión, para Henle, es al contrario, el hombre enfermo quien representa la más clara amenaza, la transmisión será vista aquí por contagio directo de hombre a hombre.

Cada una de estas posiciones representa uno de los modos diferentes y opuestos de pensar la etiología y la transmisión de las enfermedades infecciosas a las que ya nos referimos. Recordemos que la diferencia principal entre ambas está en que, para los contagionistas las enfermedades epidémicas son causadas por un agente específico, al que llamaban de “virus” que tendría la capacidad de transmitirse de hombre a hombre como lo indica el modelo de la viruela (Ghesquier, 1999, p.30); para los infeccionistas la causa de las enfermedades deberá ser buscada en un “principio infeccioso” no específico e inorgánico. Sin embargo, existe otra diferencia no menos radical entre ambos, y esta se localiza al nivel de la transmisión. Recordemos que los infeccionistas atribuían la propagación de las enfermedades epidémicas, no al contacto directo con el enfermo, ni a la transmisión indirecta por intermedio de objetos o pequeños animales, sino a partículas pútridas esparcidas en el aire en proporciones diferentes que podían ser reconocidas por el olor.

Por su parte, los contagionistas preferían defender la tesis del virus vivo que podía ser transmitido directamente de hombre a hombre, como en el caso de Henle,

o indirectamente por ropas u objetos que serían capaces de transportar este “virus”. Unos y otros exigirán y estimularán medidas profilácticas bien específicas y diferenciadas. Los contagionistas insistirán en multiplicar los controles policiales a fin de garantizar las cuarentenas y el aislamiento de los enfermos; los infeccionistas propondrán medidas de saneamiento urbano y desinfección de los espacios.³

Si nos interrogamos por el vínculo existente entre estos dos modos de comprender la cuestión de la transmisión y el modo como ellos se relacionan con el debate sobre la generación espontánea, veremos que no es posible hablar de una correlación lineal entre ellos. Ciertos espontaneístas podrán postular la tesis de un virus (animalúculo, bestiol, o contagio vivo) espontáneamente producido que se transmitiría por contacto directo o indirecto como postulaban los infeccionistas. Este será el caso, por ejemplo de Fracastoro para quien, el “contagium animatum”, aunque es considerado como espontáneamente producido, se propaga por contagio, esto es por contacto directo o indirecto con el enfermo (Grmek, 1997, p. 161).

Es posible también imaginar que partículas cadavéricas inanimadas, las miasmas, se transmitan por contacto directo entre el enfermo y el hombre saludable o por contacto indirecto con ropas u objetos que transportan estas miasmas de una persona enferma a otros. Tal es el caso de Semmelweis (1861, *apud* Celine, 1937) para quien las manos de los médicos actuarán como intermediario en la transmisión de estas partículas inanimadas. En el caso de los antiespontaneístas la cuestión de la transmisión de los pequeños seres inferiores ocupará, como vimos, un lugar central. Entre ellos algunos, como Redi o Bassi, insistirán en la importancia de especificar el modo de transmisión: para ellos es central comprender el ciclo que cumplen los pequeños huevos, semillas o animalúculos para poder propagarse, considerarán que de este modo es posible responder a los espontaneístas.

Por el contrario, otros antiespontaneístas podrán afirmar que los “corpúsculos organizados” que provienen del exterior, al entrar en contacto con las infusiones previamente calentadas y luego enfriadas son la causa única y verdadera de los procesos de fermentación, y en consecuencia de putrefacción. Sin embargo, aquí el modo de transmisión podrá permanecer ambiguo, e incluso próximo a las tesis defendidas por los infeccionistas, pues se hablará de corpúsculos organizados esparcidos, en diferente proporción, en la atmósfera o en el “aire ordinario”. Citemos una referencia de Pasteur extraída de la *Mémoire*:

...el polvo es el enemigo doméstico que todo el mundo conoce. Quien entre ustedes no ha visto un rayo de sol penetrando por las juntas de una persiana en un cuarto

³Ambos propiciarán el control de ropa y pertenencias de los enfermos. Para los contagionistas el virus específico podía ser transportado por estos objetos, para los infeccionistas ellos podían ser transmisores de miasmas. Por su parte, Pasteur observará extremo cuidado en el control de las ropas y materiales utilizados por el operador que realiza las experiencias.

mal iluminado?...El aire de esta sala está repleto de esas pequeñas partículas de polvo, de esos miles pequeños “nada”, a los que no debemos desconsiderar, dado que, ellos portan entre ellos la enfermedad y la muerte: el tífus, el cólera, la fiebre amarilla y tantos otros flagelos (1993 [1862], p.338).

Resulta significativo que, en 1862, cuando Pasteur piensa en la utilidad de sus experiencias sobre la generación espontánea para el estudio del contagio mórbido; no se referirá, tal como lo haría otro contagionista, a “corpúsculos organizados” que los enfermos pueden transmitir de manera directa o indirecta. Por el contrario, dirá que

...existe un gran interés en multiplicar los estudios de este tipo, en comparar en un mismo lugar en diferentes estaciones, y en lugares diferentes en una misma época, los corpúsculos organizados diseminados en la atmósfera. Creo que los fenómenos de contagio mórbido, sobre todo en las épocas en las que ocurren enfermedades epidémicas, ganarían mucho con trabajos que prosiguieran en esta dirección (Pasteur, 1993 [1862], p.101).

Quizás podamos concluir de lo dicho hasta aquí, que no existe una correlación necesaria y lineal entre el modo como los antiespontaneistas pensaron la cuestión del origen de los fermentos y el modo como pensaron el modo de transmisión de los insectos, animalúculos o corpúsculos organizados. En el caso concreto de Pasteur es probable que podamos afirmar que, en relación al origen de la vida, su posición retoma y fortalece las tesis clásicas de los contagionistas, como Henle, al postular la existencia de organismos microscópicos específicos como agentes causales de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, cuando analizamos el modo como Pasteur piensa el fenómeno de la transmisión — sea de los agentes causales de las enfermedades infecciosas, sea de los corpúsculos organizados que desencadenan los procesos de fermentación y putrefacción — parece estar mas próximo del “aerismo” propio de los infeccionistas. Para ambos, es por el recurso al aire ordinario que se explica la transmisión. Es en la atmósfera que están desigualmente diseminados los corpúsculos orgánicos de Pasteur y las miasmas de Liebig. Aún cuando entre uno y otro pueda mediar la inmensa distancia que separa a las miasmas de los microbios, ambos podrán privilegiar las medidas preventivas referidas al medio ambiente, prioritariamente la desinfección de los espacios.

PASTEUR Y EL PANSPERMISMO

Para muchos historiadores de la medicina, de Ackerknecht a Pierre Darmon, la respuesta de Pasteur a Pouchet puede ser leída como un punto de ruptura con el antiguo modo de pensar las epidemias. Entonces las explicaciones clásicas del higienismo aerista (esencialmente químicas) dejarían de ser satisfactorias y cederían

su lugar a las explicaciones en términos de causas biológicas, mas precisamente microbiológicas. Sin embargo la lectura de los Anales de Higiene Pública de diferentes países,⁴ antes y después de la emergencia de la microbiología, parece indicar la complementariedad y la solidaridad entre estos dos tipos de explicaciones en la medida en que las estrategias defendidas por los higienistas infeccionistas permanecen, se fortalecen y se refuerzan aún después de la emergencia de la microbiología.

Tal como ya lo señalamos, intentaremos comprender esta continuidad justamente allí donde se ha creído encontrar el triunfo definitivo del contagionismo: en el debate sobre la generación espontánea. Este debate ha sido frecuentemente analizado desde una perspectiva bien específica: la del origen de la vida, o mas precisamente, la del origen de los gérmenes observados en las infusiones. Para ello Pasteur creará un conjunto de experiencias precisas y rigurosas, realizadas en circunstancias diversas, a partir de las cuales podrá dar una respuesta definitiva a los desafíos de Pouchet. Muchas veces el debate Pasteur-Pouchet ha sido reducido a las experiencias realizadas con las botellas de cuello de cisne, las mismas que nos permiten afirmar aún hoy que: “la putrefacción y la fermentación se deben a la actividad vital de los microorganismos que no fueron originados por generación espontánea, sino por microbios, semejantes a ellos mismos” (Metchnikoff, 1939, p.34). Sin embargo, para poder comprender el alcance de esas experiencias es necesario recordar que ellas sucedieron a otra serie de experimentaciones que Pasteur había realizado previamente con el aire calcinado. Estas experiencias pueden auxiliarnos a comprender algunas de las críticas que, asumiendo la perspectiva de los naturalistas, Pouchet dirige a Pasteur.

Las experiencias con aire calcinado suponen que es posible dar, finalmente, una sustentación experimental a las hipótesis que Spallanzani había formulado contra Needham al afirmar que los “gérmenes” existentes en el aire eran los verdaderos agentes causales de los fenómenos de putrefacción. Pasteur probará que estos “gérmenes” no eran el producto de la imaginación fértil de Spallanzani sino que, con recursos técnicos bien ideados, era posible descubrirlos y analizarlos en el aire ordinario. La primera cuestión experimental que Pasteur debe resolver es:

Existen gérmenes en el aire? Son ellos suficientemente numerosos como para poder explicar la aparición de “producciones organizadas” en las infusiones que han sido previamente sometidas al calor? Es posible establecer una correlación entre el volumen de aire ordinario y la cantidad de gérmenes que ese volumen puede contener? (Pasteur, 1993 [1862], p. 103).

⁴Analizamos los Anales de Higiene pública de Brasil y de Argentina en: “Miasmas, Microbios y conventillos”, “Hygienisme et reorganisation urbaine em Bresil et au Argentine” y en “El Veneno y el Mosquito”. Esta continuidad ha sido explorada por Claire Salomon-Bayet (1986) y por Bruno Latour (1988), entre otros.

Para poder responder a todas estas cuestiones sería necesario descartar que el “polvo ordinario en reposo” – que los heterogenistas utilizaban para refutar la tesis de la existencia de producciones organizadas en el aire – pudiera ser un objeto válido de experimentación. En primer lugar porque ese tipo de polvo está constantemente sujeto a la acción del viento o de las corrientes de aire que dispersan las partículas mas leves (entre las cuales se encuentran los corpúsculos organizados, huevos y esporos) y deja que permanezcan las mas pesadas (en general minerales). En segundo lugar, porque no nos permite responder a la pregunta relativa a la cantidad de gérmenes contenidos en un determinado volumen de aire (Pasteur, 1993 [1862], p.105).

La solución de Pasteur será oponer a las observaciones de los naturalistas las experiencias bien controladas del biólogo experimentalista. Para ello creará un sistema capaz de filtrar un volumen dado de aire (a razón de 1 litro por hora durante 24 horas) sobre un algodón soluble en alcohol y éter. Las partículas sólidas que se depositarán en el fondo podrán ser fácilmente observadas al microscopio. “Estas simples manipulaciones permiten reconocer que existe en el aire común un número variable de corpúsculos cuya forma y estructura indica que son organizados” (Pasteur, 1993 [1862], p.107). Para Pasteur esta experiencia no puede llevarnos a concluir que existe en toda y cualquier pequeña cantidad de aire, siempre y necesariamente, una cantidad indefinida de gérmenes. De este modo podrá anticiparse a las objeciones de Pouchet, quien argumentará que si el aire estuviera verdaderamente poblado de tal variedad de especies diferentes de gérmenes debería, necesariamente, presentar una opacidad y un espesor contrario a todas las evidencias.

A seguir Pasteur deberá establecer si estos corpúsculos que se observan después de la filtración del aire son idénticos a aquellas partículas organizadas que aparecen en los licores fermentables. Entonces recurrirá a las experiencias con el aire calcinado. En primer lugar argumentará contra la hipótesis sostenida por Liebig de la producción de corpúsculos a partir de materia albuminoide. Preparará un recipiente lleno de agua albuminoide en ebullición y conteniendo aire calcinado, este recipiente permanecerá con su contenido inalterado a pesar de las variaciones de lugar y de temperatura. Pero si después de algunas semanas o incluso meses se desplazan, en su interior (cuidando que no entre en contacto con el aire ordinario), unos milímetros del algodón cubierto de polvo aéreo obtenido por filtración del aire, rápidamente se poblará de microorganismos. Entonces, observará, la materia albuminoide resulta ser el alimento y no la causa de los gérmenes. Estos gérmenes provienen del exterior y están diseminados en la atmósfera de manera desigual.

Solo después de haber realizado y repetido estas experiencias en diferentes circunstancias y con diferentes líquidos como, sangre, orina o jugo de remolacha, Pasteur (1993) [1862] ideará otro experimento “muy simple para demostrar que todas las producciones organizadas de las infusiones (previamente calentadas) tienen por origen los corpúsculos que existen en suspensión en el aire atmosférico” (Pasteur, 1993 [1862], p.135). Se trata de las famosas experiencias realizadas en el laboratorio con las botellas de “cuello de cisne”. Finalmente estas permitían construir

experimentalmente una respuesta para las críticas que, casi 100 años antes, Needham (1750) dirigiera a Spallanzani. Como ya fue dicho, Needham argumentaba que, a partir del momento en que Spallanzani impedía el ingreso del aire, o lo alteraba por la acción del calor, impedía que la vida pudiera seguir su curso y desarrollarse. Se trataba entonces de idear un tipo de experiencia capaz de permitir que los líquidos (previamente calentados) pudieran entrar en contacto con el aire pero no con los gérmenes que allí se encontraban. Pasteur introduce líquidos fermentables en diferentes botellas y luego, con el auxilio de una lámpara, estirará el cuello de estas botellas de vidrio dándoles formas diversas pero sin cerrarlas de modo tal que el aire pueda ingresar. Calentará estos recipientes y luego aguardará a que se enfríen. Estos líquidos fermentables, aún estando en contacto con el aire que ingresa por el extremo del cuello estirado, se mantendrán inalterados por meses. Bastará agitarlos de modo que entren en contacto con los gérmenes que han permanecido adheridos y depositados en el cuello estirado para que rápidamente sean observados corpúsculos organizados en esas infusiones.

Con estas dos brillantes experiencias Pasteur podría haber dado por concluidos sus estudios sobre la generación espontánea. Ellas parecían resultar suficientes para desmitificar la hipótesis de los gérmenes espontáneamente producidos de la materia orgánica. Permitían concluir que las producciones organizadas observadas en los líquidos fermentados tenían un origen en corpúsculos semejantes a ellos que existen en suspensión en el aire. La cuestión del origen de los fermentos parecía estar resuelta, al menos dentro del marco de los postulados enunciados por Pasteur.⁵ Sin embargo, será necesario responder a nuevas críticas que lo obligarán a entrar en el terreno de los naturalistas. Según Pouchet, Pasteur pretende afirmar que el aire que respiramos está repleto de gérmenes, de pequeños organismos que aún nadie, excepto el propio Pasteur, había podido observar. Pero esta afirmación abrirá nuevos interrogantes: ya no se trata solamente de dar una respuesta al problema del origen de la vida sino de explicar como es que estos gérmenes que parecen estar suspendidos en el aire de manera discontinua se agrupan y se diseminan en el espacio. De que modo y por que razón ellos entrar en contacto con las infusiones o, dicho de otro modo, por que y de que modo se propagan?

No parece suficiente afirmar que un litro de aire puede contener determinada cantidad variable de gérmenes. Ni asegurar que los gérmenes se encuentran irregularmente dispersos. Para Pouchet (1859) todas estas tesis no hacen mas que confirmar que Pasteur quiere reeditar, ahora en su versión experimental, el antiguo mito (tan antiguo como el mito de la generación espontánea) de un universo plagado de gérmenes, el viejo “panspermismo” de Spallanzani (1964) [1799]. A los ojos de

⁵Es verdad que si Pouchet hubiera realizado otra vez sus experiencias con agua de heno, los corpúsculos organizados hubieran podido imaginarse como espontáneamente producidos. Solo mas tarde se podrá concluir que este líquido exige mayor exposición al calor que la que Pasteur entonces imaginaba.

Pouchet, sugiere Rostand (1943,p.36), Pasteur parecía estar resucitando la vieja hipótesis según la cual: “Parece haber en el aire semillas escondidas de todos los seres (...) No existe una parte del aire que no esté repleta de gérmenes de una especie o de otra. La atmósfera entera parece viva. El aire es el reservatório de todos los principios vivificantes” (Pouchet *apud* Rostand, 1943, p.36). Para poder escapar a la crítica de “panspermismo”, Pasteur deberá poder establecer una clara distancia de ese tipo de argumentos. Resulta necesario explicar por que razón estos gérmenes, diseminados en el aire, no se encuentran, como creía Berkeley, en cada mínima parte del aire ordinario sino que ellos pueden ser observados en mayor cantidad en ciertos lugares y en ciertas condiciones. Sin duda, cuando pensamos en las consecuencias prácticas que este debate puede haber tenido en las transformaciones de la medicina y la higiene pública, estas no serán cuestiones menos importantes que la de determinar el origen de los gérmenes.

Recordemos que, cuando nos referimos a la historia del higienismo, la cuestión experimental del origen de los gérmenes, pasa a ocupar un segundo plano. Entonces pasará a ocupar un lugar central el problema de la transmisión de los gérmenes, animalúculos o gases deletéreos. La historia del largo debate, ocurrido en torno a la cuestión de la generación espontánea, pone en evidencia la relevancia de los estudios realizados a fin de especificar el modo de transmisión de gérmenes, o miasmas. El papel ocupado por las moscas en los estudios de Redi (1664) [1668]; el modo como, mas tarde, Bracy-Clarke resolverá el enigma de los parásitos intestinales de los caballos al observar el ciclo de sus huevos (Darmon, 1999, p.72); los estudios de Leeuwenhoeck sobre el agua de lluvia; los trabajos de Spallanzani relativos al “polvo negro que se desprende del moho” realizados sobre pedazos de pan húmedo (Rostand, 1943, p.71); las investigaciones de Réamur sobre las verminosis intestinales o los estudios de Bassi (*apud* Darmon, 1999, p.99) sobre las enfermedades del gusano de seda, pueden servir como ejemplo de la relevancia concedida a aquello que posteriormente se llamará “canales o formas de transmisión”.⁶

La definición de los canales de transmisión — ya sea que se trate de las pequeñas semillas de animales o de plantas, o que se trate de los huevesillos o animalúculos — era uno de los tópicos ineludibles que los naturalistas, interesados en la cuestión de la generación espontánea, debían enfrentar. Se trataba de intentar comprender los medios de los cuales se serviría la vida (preformada o no) para propagarse y multiplicarse. Y era esa variedad de circunstancias y problemas diferentes lo que definía el modo de pensar de los naturalistas. Como afirmaba Buffon: “El primer obstáculo que se presenta en los estudios de la historia natural viene de esa gran multitud de objetos” (Buffon *apud* Delavault, 1998, p.73). Por el contrario, la transmisión de miasmas y gases

⁶En el ámbito de la medicina el ejemplo de (1861, *apud* Celine 1937) parece ineludible, pues, independientemente de hablar de miasmas o gérmenes, independientemente de una preocupación referida al origen de la vida, su atención se centraba en las manos de los médicos, esto es, en el modo de transmisión de la fiebre puerperal.

deletéreos parecía poder prescindir de las explicaciones detalladas y minuciosas de los naturalistas. En la medida en que la propagación de miasmas ocurriría, necesariamente, a través del aire infectado de gases deletéreos, se preconizaba simplemente la destrucción de los focos de infección y la supresión de las causas o focos de putrefacción (tales como los cadáveres o los detritos orgánicos). En este último caso el interés se centraba en especificar y definir cuales eran los espacios en los cuales el aire se encontraba plagado de miasmas. Estos focos de propagación se encontraban desigualmente distribuidos siendo considerado, por ejemplo, mayor el riesgo representado por la ciudad que por el campo.

Como vimos hasta aquí, gran parte de la Memoria de Pasteur sobre los corpúsculos organizados que se observan en los líquidos sometidos al calor, estará dedicada a demostrar que estas producciones organizadas tienen por origen corpúsculos que se encuentran diseminados en la atmósfera con diferente intensidad y regularidad. Entre las diversas experiencias realizadas, para demostrar que estos corpúsculos son producidos por pequeños organismos semejantes a ellos, que provienen del exterior, solo las últimas parecen estar interesadas en analizar algunas cuestiones relativas al modo de propagación y de diseminación de esos corpúsculos organizados. Sabemos que no se hablará de objetos, insectos o elementos naturales (a excepción del aire) que actúen como intermediarios. Solo se referirá al “polvo ordinario en reposo” que, como vimos, será desconsiderado. Entonces, serán las experiencias de Pasteur realizadas en diferentes localidades, a diferentes temperaturas y alturas, en las montañas y en las praderas, en el campo y en la ciudad, en el sótano y la terraza del edificio de la calle d’ Ulm (donde se encontraba su laboratorio), las que nos permitirán intentar dar alguna respuesta a la cuestión de la transmisión y propagación de los corpúsculos organizados.

Veinte botellas calentadas y obturadas serán abiertas por él al pie de la altura que forma la primera meseta del Jura, veinte botellas serán abiertas sobre una montaña a ochocientos y cincuenta metros sobre el nivel del mar y otras veinte serán abiertas a dos mil metros, en Montanvert. En el primer lote, ocho botellas se poblaron de gérmenes; en el segundo, cinco; en el tercero, uno solo (Rostand, 1943, p.115).

Estas experiencias lo llevarán a concluir que estos corpúsculos se encuentran distribuidos en el aire en una intensidad diferente, y que esta intensidad está directamente relacionada con la pureza del aire:

Será necesario, sin duda, multiplicar estas experiencias. Pero, tal como ellas han sido realizadas, tienden a probar que a medida que nos elevamos, el número de gérmenes suspendidos en el aire disminuye notablemente. Ellas muestran sobre todo la pureza, del punto de vista que nos ocupa, del aire de las altas montañas cubiertas de hielo, porque allí, un solo de los recipientes (entre veinte) utilizados en el Montanvert ha dado nacimiento a una *mucédinée* (Pasteur, 1993 [1862], p.150).

Estas experiencias realizadas comparativamente en lugares, alturas y temperaturas diferentes le permitirán dar respuestas a las críticas de Pouchet y concluir “que no existe en la atmósfera continuidad de la causa de las generaciones dichas espontáneas” (Pasteur, 1993 [1862], p.149). Esto significa que Pasteur demostrará experimentalmente, no solo que existe una relación directa entre la cantidad de aire y la cantidad de corpúsculos organizados, sino también que esta cantidad de gérmenes se encuentra directamente vinculada a la calidad del aire. La pureza y la impureza del aire estará directamente relacionada con la cantidad de gérmenes que se encuentran diseminados en ese lugar específico. Existe cierta proximidad entre esta afirmación de Pasteur y la vieja tesis de los infeccionistas aeristas preocupados en determinar la pureza o la impureza del aire (referida en este caso a la propagación de gases fétidos y no de gérmenes). Quizás, esta proximidad nos permita comprender la persistencia de las estrategias clásicas de prevención. Unos y otros percibirán al aire, al medio, como amenaza. El control de los espacios, la detección y destrucción de islas de insalubridad o de viviendas populares, y la desinfección, podrán reiterarse y multiplicarse. Los infeccionistas “aeristas” pudieron descubrir a través de esas primeras experiencias de Pasteur un aliado que, con todo el rigor científico de sus experimentaciones precisas y bien controladas, venía a legitimar las estrategias que ellos, y no los contagionistas, preconizaban desde hacía ya largo tiempo.

CONCLUSIÓN

Parece necesario que nos detengamos a analizar ciertas ambigüedades que se hacen presentes en la respuesta de Pasteur a los heterogenistas. La crítica de Pasteur a la generación espontánea permite modificar completa y radicalmente las explicaciones de los infeccionistas desplazando su mirada de los gases fétidos a los microorganismos, pero, paralelamente permite legitimar y dar continuidad a las prácticas y estrategias sanitarias que tenían por objetivo la purificación del medio. Finalmente los infeccionistas podían recurrir a explicaciones experimentalmente bien fundamentadas para dar continuidad a sus antiguas prácticas (Murard y Zylberman, 1996, p.56).

Sin embargo no es posible limitar el alcance de esta discusión solo a la legitimación de esas viejas estrategias. Poco a poco las intervenciones de los higienistas serán cada vez mas eficientes y específicas. Poco a poco se descubrirán nuevos agentes causales de las enfermedades, se podrán aislar estos microorganismos, cultivarlos, atenuarlos y proceder a la inmunización. Mas tarde podrán especificarse y esclarecerse los diversos canales y formas transmisión, los objetos como los trapos usados o los libros, y los vectores intermediarios vivos. Entre estos últimos, primero se reconocerá el papel que las moscas juegan en la transmisión de los microorganismos, en ese caso se trata de simples agentes de “transportación”, mas tarde, a partir de los estudios de Manson (1984) [1898] y de Finlay (1965), se reconocerá el papel de los vectores intermediarios activos como el que juegan los mosquitos que transmiten

la filarosis y la fiebre amarilla. Es verdad que, como afirma Ackerknecht, a pesar de los nuevos conocimientos relativos a los microorganismos productores de enfermedades, la génesis de muchas epidemias y sus mecanismos de contagio permanecen misteriosos hasta la demostración del papel jugado por los vectores, o intermediarios, en la transmisión de las enfermedades. El rol del portador sano humano, la identificación de los animales portadores de organismos parasitarios (perros portadores de rabia, o moscas que transportan parásitos) y el reconocimiento de que los organismos productores de enfermedad deben cumplir parte de su ciclo vital en el interior del animal que los alberga, se sucederán uno a uno después de las primeras conquistas de la microbiología (Ackerknecht, 1986, p.182).

Pero, lo cierto es que, para que esta sucesión de hechos pudiera ocurrir parecía indispensable, en primer lugar, poner fin a las especulaciones sobre la generación espontánea. Para poder especificar las formas y los medios de transmisión era necesario reconocer que las enfermedades infecciosas (aquellas que entonces llevaban el nombre genérico de enfermedades pútridas) tenían necesariamente una causa que provenía del exterior. Era necesario partir de la afirmación de que ninguno de esos “corpúsculos vivos” que podían ser observados, sea en las infusiones, sea en las heridas (como lo verá Lister), sea en la sangre de los enfermos, podía ser considerado como espontáneamente producido. Primero había sido necesario establecer que los fenómenos de fermentación y putrefacción no tenían como efecto la producción de gérmenes, sino que estos eran, mas bien, su causa. Entonces, solo cuando se hubiera podido determinar que los corpúsculos organizados diseminados en el aire eran la causa directa e inmediata de los gérmenes observados en los infusorios, se podrían formular nuevas preguntas relativas a la propagación y transmisión de esos microorganismos. Desde el momento en que Pasteur derrumba el edificio de los espontaneistas queda abierta la posibilidad de comenzar a establecer nuevos interrogantes tales como, ¿por que mecanismos determinados microorganismos se propagan? ¿Cuales son los medios que la vida, aún la mas diminuta, escoge para diseminarse y multiplicarse.

Las viejas preguntas de los naturalistas retornarán de otro modo, ya no referidas a pequeños insectos, como en el caso de Redi, sino referidas al modo de propagación de los microorganismos, bacterias y virus. Como vimos no serán estas las preguntas que le preocuparán a Pasteur cuando debate con los espontaneistas. Entonces los argumentos del experimentalista aparecían enfrentados contra los argumentos de los naturalistas. Cada uno de ellos se situaba en un espacio discursivo en el cual el punto de vista del otro parecía quedar excluido. Los argumentos de Pouchet parecen mas próximos a los de los naturalistas, y es por eso que se opondrá a realizar sus experiencias, frente a la comisión que evaluará las dos posiciones, en el mes de enero de 1864. Pouchet alegrará que el frío reinante impedirá que la vida se pueda desarrollar y que sería necesario aguardar hasta el verano para que las experiencias puedan ser bien realizadas. Ante este argumento un experimentalista solo podrá responder afirmando que “sería muy simple obtener por medio de estufas la temperatura deseada por los señores” (Rostand, 1943, p.138). Sin embargo deberá aguardarse hasta julio del mismo

año para que estas experiencias puedan ser realizadas en el Museo de Historia Natural. Este debate parece estar plagado de ironías. Pasteur dirá que Pouchet es un químico inoperante, incapaz de diferenciar un grano de fécula de un grano de silicio, y que entonces resulta fácil saber por qué razón no ha podido encontrar ni un solo huevo, ni un solo esporo en un metro cúbico de aire.

Casi en su mayoría los naturalistas parecían estar contra las investigaciones de Pasteur a las que encontraban desconcertantes y poco rigurosas. Rostand cita un testimonio que es significativo para comprender estas resistencias:

Escuché de la boca de Élie Metchnikoff cuanto las experiencias de Pasteur parecían retrógradas a los zoólogos, considerados entre los mejores observadores de la época. Cienkowski, por ejemplo, a quien se le deben remarcables descubrimientos entre los protozoarios, creía haber asistido a la generación espontánea de ‘flagellés’ a partir de un grano de almidón” (Rostand, 1943, p.125).

Es exactamente esta la impresión que Pasteur tiene de las explicaciones de los naturalistas a las que considera retrógradas, sin fundamento científico cierto y plagadas de ideas metafísicas tales como “la fuerza vegetativa”. Las experiencias realizadas por los naturalistas no parecen ser, a los ojos de Pasteur o de analistas posteriores, como es el caso del propio Rostand, mas que observaciones mas o menos cuidadosas y carentes del rigor necesario para ser consideradas como experimentaciones bien fundamentadas (Pasteur, 1993 [1862], p.164).

Este debate sobre la generación espontánea pone en evidencia el desplazamiento que ocurre en la biología hacia mediados del siglo XIX y que Claude Bernard (1984 [1865], p.45 y ss.) caracteriza en términos de una oposición entre *ciencias de observación* y *ciencias experimentales*. Como afirma Jacob: “La biología se ve, entonces, en la necesidad de cambiar de lugar de trabajo. Anteriormente ejercía en la Naturaleza (o esperaba que la naturaleza le concediera las condiciones ideales). Cuando el naturalista no se encontraba en el campo observando los seres en su propio medio, trabajaba en un museo, en un parque zoológico o en un jardín botánico. De ahora en adelante la biología se hará en el laboratorio” (Jacob, 1973, p.202). Muchas veces este desplazamiento ha sido comprendido en los términos de una historia lineal de conquistas y fracasos. Se ha creído ver allí un desplazamiento de formas empíricas, primitivas e inductivas de conocimiento y su sustitución por experiencias de laboratorio mas rigurosas y controladas.

Se ha podido afirmar, entonces, que la biología moderna, de la que Pasteur sería uno de los fundadores, podría ser caracterizada como experimentalista, cuantitativa, preocupada con micro-mecanismos, por oposición a una vieja biología, menos exitosa y propia de la tradición de la historia natural que sería descriptiva, cualitativa, especulativa y centrada en taxonomías (Magnus, 2000, p.91). Ernst Mayr y François Jacob han mostrado que esta simplificación no puede ser aceptada. Para David Magnus es necesario analizar a estas tradiciones como representativas de dos

modelos epistemológicos opuestos, sin que esto implique imaginar que uno de ellos ha fracasado y el otro ha resultado vencedor. Contradiendo la caracterización del cuadro *standard* presentado, dirá, que la epistemología de los naturalistas no era puramente cualitativa, ni puramente descriptiva, y que no era injustificadamente especulativa. Contradiendo la idea de que el punto de vista de la historia natural sería inútil para resolver problemas significativos para la biología, considera que este tipo de estudios se demuestra actualmente mas fructífero que una epistemología que privilegia, por sobre todas las cosas, el control experimental (Magnus, 2000, p.93). Esta superioridad estaría vinculada a la preocupación de la historia natural por observar una gran variedad de líneas de evidencia para llegar a establecer una conclusión.

Es ese modo de pensar que había llevado a los naturalistas de los siglos XVII y XVIII a analizar la cuestión de la generación espontánea a partir de una variedad de circunstancias diversas: el papel de las moscas, de las verminosis intestinales, el de los infusorios, huevos y semillas de plantas o animales, las enfermedades de las plantas, las del hombre, las del caballo. Todo esa variedad podía resultar significativa para responder a la pregunta del origen de la vida. Los naturalistas podían ser entonces espontaneístas pre-formistas o no, y podían ser también anti-espontaneístas. En tal caso se exigía dar un paso mas, explicar de que modo y por que medios esos pequeños insectos podrían haber ingresado en el tallo de una planta que no presentaba orificios o en los órganos de un hombre o de un animal. La pregunta por la transmisión de los insectos, animalúculos y gérmenes resultaba decisiva.

Toda esta multiplicación de hechos parecía incomprendible ante la mirada rigurosa del experimentalista. Y Pasteur no podrá comprender por que razón los espontaneístas no aceptaban jugar en su terreno, porque no limitan la multitud de ejemplos a la simplicidad de los experimentos rigurosos que él les propone. No solo Pouchet sino también otros naturalistas intentarán oponer a las experiencias de Pasteur los mas variados contra-ejemplos. A. Donné (cfr. Rostand, 1943, p.149) sostendrá, en 1868, que los microorganismos nacen de los huevos de pollo no hervidos. El botanista Trécul (cfr. Rostand, 1943, p.149) encuentra en el interior de ciertas plantas lo que llamará de “bastones animados” espontáneamente producidos. A cada una de estas objeciones Pasteur responderá del mismo modo, repitiendo incansablemente sus experiencias.

El punto de vista de Jean Rostand puede ser ilustrativo para comprender el modo como los historiadores han opuesto estas dos biología en ese cuadro *standard* descrito por Magnus. Según Rostand, Pasteur tenía motivos para irritarse

...al ver retornar siempre, *mas o menos bajo la misma forma*, esos argumentos de los cuales había demostrado ya cien veces su inutilidad, objeciones a las que había cien veces respondido. Jamás se le opone un hecho nuevo, una verdadera experiencia que sea irreconciliable con las suyas. Solo se le presentaron, opiniones, conjeturas, discursos, palabrería... A él que solo aportaba hechos solo se le respondía con palabras (Rostand, 1943, p.150).

Sin embargo es el propio Rostand quien dirá que las observaciones del botánico Trécul eran absolutamente exactas, pues será otro botánico “Van Tieghem quien no tardará en revelar que ciertos bacilos (*B. amylobacter*) pueden introducirse en las células de las plantas ‘digiriéndolas’ en sus membranas” (Rostand, 1943, p.142). ¿Como comprender esta desequilibrio entre lo que se califica por un lado como palabrería sin rigor y del otro se reconoce como observaciones exactas? Es que Rostand, al igual que Pasteur, tiene una preocupación: el origen de la vida. Para ellos es totalmente irrelevante preguntarse por el modo como estos corpúsculos organizados que existen en el aire pueden llegar al interior de una planta.

Esto Pasteur lo afirmará con absoluta claridad al oponerse a uno de sus adversarios en la Academia acusándolo de emitir falsos razonamientos. Entonces dirá: “Que la levadura viene del cielo o de la tierra, que viene de aquí o que viene de allá, poco importa: ella viene del exterior!” (Pasteur apud Rostand, 1943, p.149). Pasteur se sorprenderá de lo que llama de “falta de preparación” de sus adversarios. Es que, mientras Pasteur se sitúa en un espacio epistémico, los naturalistas se sitúan en otro. Cada uno puede parecerle al otro como poco riguroso y la historia de la ciencia se ha ocupado casi exclusivamente de mostrar como, finalmente, el debate había podido adquirir una verdadera dimensión experimental.

Hay algo, sin embargo, que parece quedar fuera de ese relato: para poder combatir eficazmente las epidemias era imprescindible conocer la forma de transmisión de las enfermedades infecciosas; para poder comprender el papel que juegan los vectores, inanimados primero y animados después, será necesario que la microbiología pudiera establecer una alianza con sus antiguos rivales: los naturalistas. Entonces y solo entonces las estrategias de los antiguos infeccionistas podrán ser sustituidas o complementadas con otras estrategias específicas de control de los vectores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACKERKNECHT, H. E. Anti-contagionism between 1821-1867. *Bulletin of History of Medicine*, Baltimore, n.22, p.562-593, 1948.
- _____. *A short history of Medicine*. Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1982.
- _____. *La médecine hospitalière à Paris*. Paris: Payot, 1986.
- ARISTÓTELES (765a) De la Génération des Animaux. Paris:Ed. Les Belles Letres, 1961
- BALDWIN, P. *Contagium and the State in Europe. 1830-1930*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- BERNARD, C. *Introduction a l'étude de la Médecine Expérimentale*. Paris: Flammarion, 1984 [1865].
- BOUTIBONNES, P. Micro-organisme. In: LECOURT, D. (ed). *Dictionnaire d'histoire et philosophie des Sciences*. Paris: PUF, 1999. p. 643-648.
- BUFFON, G. Contre la société des mouches [extracto del Discours sur la nature des animaux, *Histoire Naturelle* IV]. In: BUFFON. *Histoire Naturelle* [choix et préface de J. Varloot]. Paris: Gallimard, (1984) [1753]. pp.145-152.

- CELINE, L.F. La vie et l'œuvre de P. I. Semmelweis. Paris: Denoel et Serle, 1937.
- DAGOGNET, F. *Méthodes et doctrine dans l'Oeuvre de Pasteur*. Paris: PUF, 1967.
- _____. *Savoir et Pouvoir en Médecine*. Paris. Institut Synthélabo, 1998.
- DARMON, P. *L'homme et les microbes*. Paris: Fayard, 1999.
- DAVAINE, C. *Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques*. Paris, Masson, 1960.
- DELAVALT, R. *Les Précurseurs de la Biologie: de l'anatomie à la biologie expérimentale*. Orléans: Corsaire, 1998.
- DIDEROT, D. et D'ALAMBERT L'Encyclopedie. Paris, Redom (Cd. Rom), 1766.
- FINLAY, Carlos. *Obras Completas*. Havana, Gazeta Médica, 1965.
- GRMEK, M. Le concept de maladie. In: GRMEK, M. (ed.). *Histoire de la pensée médicale en occident*. Paris: Seuil, 1997. p.157-176.
- GHEQUIERE, D. A Gallic Affair: the case of the missing Itch-Mite in French Medecine in the early Nineteenth Century. *Medical History*, London, n.43, pp. 26-54, 1999.
- JACOB, F. *La lógica de lo viviente*. Barcelona: Laia, 1973.
- LA BERGE, A. *Mission and Method*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- LATOUR, B. *The Pasteurization of France*. Cambridge. Harbard University Press, 1988.
- LECOURT, D. (ed.). *Dictionnaire d'histoire et philosophie des Sciences*. Paris: PUF, 1999.
- _____. Pasteur contre Pouchet. In: LECOURT, D. (ed). *Dictionnaire d'histoire et philosophie des Sciences*. Paris: PUF, 1999. p.723-725.
- LEEUWENHOEK, A. First observation of Rain-Water. In: ROOK, A. *The Origins and Growth of Biology*. London: Penguin, 1964. p. 80-85.
- LÉONARD, J. *Médecins, Malades et Société*. Paris: Sciences en Situation, 1992.
- LIEBIG, J. *Traité de chimie organique*. 3 V. Paris: Balliere, 1840-44.
- MAGNUS, D. Down the primrose path: competing epistemologies in early twentieth-century biology. In: CREATH, R. & MAIENSCHIN, J. *Biology & Epistemology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. p. 91-121.
- MANSON, P. *Tropical Diseases*. Londres: The Classics of Medicine Library, 1984 [1898].
- MAYR, E. *Así es la biología*. Madrid: Ed. Debate, 1995.
- _____. *O Desenvolvimento do Pensamento Biológico*. Brasília: Ed.UNB, 1998.
- MAZZOLINI, R. Les lumières de la raison: des systèmes médicaux à l'organologie naturaliste. In: GRMEK, M. (ed). *Histoire de la pensée médicale en occident*. Paris: Seuil, 1997. p. 93-116.
- METCHNIKOFF, E. *Trois fondateurs de la médecine moderne: Pasteur-Lister-Koch*. Paris: Alcan, 1939.
- MURARD, L; ZYLBERMAN, P. *L'Hygiène dans la République*. Paris: Fayard, 1996.
- NEEDHAM, J.T. *Nouvelles observations microscopiques avec des découvertes intéressantes sur la composition et la descomposition des corps organizes*. Paris: Ganeau, 1750.
- PASTEUR, L. Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère. In *Écrits scientifiques et médicaux*. Paris, Flammarion, 1993 [1862]. p. 67 a 173.
- PICHOT, A. *Histoire de la nition de vie*. Paris: Gallimard, 1993.
- PIQUEMAL, J. *Essais et leçons d'histoire de la médecine et de la biologie*. Paris: Press Universitaire de France, 1993.
- PORTER, D. *Health, Civilization and the State*. London and New York: Routledge, 1999.
- POUCHET, F. *Hétérogénie ou traité de la génération spontanée*. Paris: Baillère, 1859.
- REDI, F. The development of maggots in shown by experiment to result from the eggs of flies [fragmento de *Esperienze intorno alla generazione degl'insetti*, 1668]. In: ROOK, A. *The Origins and Growth of Biology*. London: Penguin, 1964. p. 73-79.
- ROOK, A. *The Origins and Growth of Biology*. London: Penguin, 1964.

ROSTAND, J. *La Genèse de la vie*. Paris: Hachette, 1943.
SALOMON-BAYET, C. (org). *Pasteur et la Revolution Pastorienne*. Paris: Payot, 1986.
SPALLANZANI, L. Whether, according to a new theory of generation, animalcula are produced by a vegetative power in matter [fragmento de *Tracts on the natural history of animal and vegetables*, 1799]. In: ROOK, A. *The Origins and Growth of Biology*. London: Penguin, 1964. p. 86-98.
SWAMMERDAM, J The anatomy of an insect. In ROOK, A. *The Origins and Growth of Biology*. London: Penguin, 1964. p. 86-98.